

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASINDA YERALTI SULARIN İSTİSMAR EHTİYATLARININ ARTIRILMASI PROBLEMLƏRİ VƏ HƏLLİ YOLLARI

NƏCƏFOV CABBAR SƏRDAR OĞLU, ƏSƏDOV HEYDƏR BAYRAM OĞLU

Müəssisə, Naxçıvan dövlət universiteti, memarlıq və mühəndislik fakültəsi, meliorasiya və ekoloji mühəndisliyi

Xülasə. Yeraltı sular dünya üzrə içməli su ehtiyatlarının ən etibarlı mənbələrindəndir. Quraq və yarı quraq iqlimə malik regionlarda, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasında (NMR) yeraltı suların səmərəli idarə edilməsi ictimai və iqtisadi inkişaf üçün həyati əhəmiyyət daşıyır. Naxçıvanın hidrogeoloji xüsusiyyətləri, yeraltı su ehtiyatlarının məhdudluğu, bunların istifadəsi və mümkün artırılma yolları bu tədqiqatın əsasını təşkil edir. Naxçıvanın su resursları strateji olaraq araşdırılmalı və optimallaşdırılmalıdır. Naxçıvan MR-da ümumi su resurslarının təqribən 182 mln m^3 olduğu, bunun təxminən 35 %-nin yeraltı sularla təmin edildiyi qeyd edilmişdir. Yeraltı sular əhalinin içməli, məişət və suvarma tələbatlarının təxminən 89,6 %-ni ödəyir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası su ehtiyatları baxımından məhdud, quraq iqlim şəraitinə malik regionlardan biridir. Səth sularının qeyri-sabitliyi və iqlim dəyişmələrinin təsiri nəticəsində yeraltı sular regionun əsas strateji su mənbəyinə çevrilmişdir. Məqalədə Naxçıvan MR-da yeraltı suların formalaşma şəraiti, hidrogeoloji xüsusiyyətləri, mövcud istismar vəziyyəti təhlil edilmiş, istismar ehtiyatlarının artırılması üçün mühəndis-texniki, hidrogeoloji və ekoloji yanaşmalar əsaslandırılmışdır. Süni qidalanma, infiltrasiya qurğuları, drenaj sularının təkrar istifadəsi və idarəolunan istismar mexanizmləri elmi cəhətdən qiymətləndirilmişdir.

Bu elmi işin məqsədi Naxçıvanda yeraltı su ehtiyatlarının mövcud vəziyyətini qiymətləndirmək, riyazi-hidrogeoloji modellər vasitəsilə ehtiyatların artırılma potensialını analiz etmək və su idarəçiliyi üçün strateji yanaşmalar təklif etməkdir.

Açar sözlər: yeraltı sular, istismar ehtiyatı, süni qidalanma, hidrogeologiya, Naxçıvan MR, su təhlükəsizliyi

Giriş

Azərbaycan Respublikası ərazisində istifadəyə yararlı sular məhdud ehtiyatlara malik olmaqla qeyri-bərabər paylanmışdır. Orta illik həcmi 36 mld. m^3 -ə yaxın olan su ehtiyatlarının 21 mld. m^3 -i ölkə hüdudlarından kənarında formalaşır. Azərbaycan əhalisinin su təchizatında müstəsna rol oynayan iki əsas çayın – Kür və Arazın hövzələri bütünlüklə Ermənistanın ərazisini, Gürcüstan ərazisinin böyük bir hissəsini, eləcə də Türkiyə və İran ərazisində xeyli sahəni əhatə edir və Azərbaycanın sərhədlərini keçənə qədər artıq ciddi çirklənməyə məruz qalmış vəziyyətdə olur. Azərbaycan ərazisində su ehtiyatlarından içmək və təsərrüfat məişət ehtiyatları ilə yanaşı suvarma əkinçiliyi və kənd təsərrüfatının digər sahələrində, balıqçılıq, hidroenergetika, ekoloji və digər məqsədlərlə geniş istifadə olunur [11].

Respublika ərazisində yerüstü su ehtiyatlarından illik istifadə 11-12 mld. m^3 -ə yeraltı su ehtiyatlarından illik istifadə isə 2,5-2,8 mld. m^3 -ə yaxındır. İstifadəyə yararlı şirin (minerallaşma dərəcəsi 1,0 q/l-ə qədər) və az minerallaşma (1-3q/l) malik yeraltı sular respublika ərazisində Paleozoy yaşlı süxurlardan başlayaraq müasir dövr çöküntülərinə qədər bütün genetik tiplərdə intişar taparaq ölkəmizdə dağlıq və dağətəyi bölgələrində qeyri- bərabər yayılmışdır [10]. Dağətəyi və düzənlik bölgələrin yeraltı suların regional istismar ehtiyatları Milli Geoloji Kəşfiyyat Xidməti tərəfindən qiymətləndirilmiş, bəzi bölgələr (Qarabağ-Mil,Gəncə-Qazax) üzrə isə son dövrlərdə yeraltı su ehtiyatlarının yenidən qiymətləndirilməsi məqsədi ilə hidrogeoloji tədqiqatlar aparılmışdır.

Cədvəl 1. Azərbaycan Respublikasının yeraltı sularının təsdiq edilmiş regional istismar ehtiyatları

Hidrogeoloji rayon	aid edildiyi ərazilərin sahəsi, km ²	Təsdiq edilmiş ehtiyatların miqdarı min m ³ /gün	Təsdiq edilmiş regional istismar ehtiyatların sərfi m ³ /san
Gəncə-Qazax	4050	4004,0	46,34
Samur-Qusarçay	925	2156,0	24,95
Alazan(Qanıx) Əyriçay	3000	2000,0	23,15
Qarabağ	3360	1806,0	20,90
Naxçıvan	1480	902,2	10,44
Şirvan	2100	359,09	4,16
Mil düzənliyi	3834	348,7	4,04
Cəbrayıl	450	193,0	2,23
Lənkəran	1370	162,0	1,88
Cəmi:	20569	11930,9 (4,35 mlrd. m ³ /il)	138,1

Şirin və az minerallaşmaya malik yeraltı suların regional istismar ehtiyatları Alazan-Əyriçay, Samur-Şabran, Şirvan, Qarabağ-Mil, Gəncə-Qazax, Naxçıvan, Lənkəran və s. dağətəyi düzənlikləri üzrə keçmiş SSRİ-nin və Azərbaycan SSRİ-nin ehtiyatlar komissiyasında təsdiq olunmuş və ya sınaqlanmışdır. Regional istismar ehtiyatları hüdudlarında (bəzi hallarda isə yeni sahələrdə) respublikanın şəhər, qəsəbə və kənd yaşayış məntəqələrinin suya olan ehtiyaclarını ödəmək məqsədi ilə dəqiq hidrogeoloji kəşfiyyat işləri aparılmış, mərkəzləşmiş və qrup su götürücüləri üzrə istismar ehtiyatları uyğun olaraq hesablanmış və təsdiq olunmuşdur. Hazırda Respublikanın 35-dən çox şəhər və qəsəbələrində əhalinin su ilə təchizatı tam və qismən yeraltı suların hesabına ödənilir. Bura Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Ağdaş, Ağstafa, Bərdə, Tərtər, Naxçıvan, Ordubad və s. aiddir. Dağlıq bölgələrdə yeraltı suların proqnoz ehtiyatları inzibati rayonlar üzrə qiymətləndirilmiş və bütövlükdə 1806,9 min m³/gün təşkil edir [6].

Daha çox istismar ehtiyatına malik yeraltı sular Qarabağ-Mil (mln m³ həcmində) - 7909,02; Gəncə-Qazax - 4218,6; Qanıx-Əyriçay - 3822,0; Samur-Qusarçay - 3470,72, Naxçıvan - 9022, Şirvan - 517,7 yayılmışdır. Azərbaycanda 200 qrupdan artıq mineral su mənbəyi vardır ki, bunların da 1000-dən artıq çıxışı vardır. Kimyəvi tərkibə görə Azərbaycanın mineral suları 10 qrupda cəmləşmişlər: idrokarbonat, hidrokarbonat-xlorid, hidrokarbonat-xlorid-sulfat, hidrokarbonat-sulfat, xlorid-hidrokarbonat, xlorid, xlorid-sulfat, sulfat-xlorid, sulfat-hidrokarbonat, göydaşlı. Mineral suların ümumi ehtiyatı 16 mln l/sutkadır. Ayrı-ayrı bölgələr üzrə ehtiyatlar Böyük Qafqaz - 1898,6 min l/sutka, Kiçik Qafqaz - 11278,7 min l/sutka (o cümlədən Naxçıvan MR-sı - 4352,1 min l/sutka), Talış - 2793,9 l/sutka, Kür çökəkliyi - 50,0 min l/sutka təşkil edir. [12].

Ümumilikdə respublika üzrə müxtəlif illərdə aparılmış hesablamalara əsasən yeraltı suların regional istismar ehtiyatları – 23764,28 min m³/gün (və ya ildə 9 mlrd. m³) təşkil edir. Ehtiyatlar Komissiyasında təsdiq olunmuş -12079,4 min m³/gün, o cümlədən dağlıq bölgələr üzrə - 126,4 min m³/gün. Bu ehtiyatlardan 1592,1 min m³/gün həcmində yeraltı suların ümumi minerallaşma 1-3 q/l arasındadır ki, bu sulardan suvarma və texniki məqsədlər üçün istifadə oluna bilər.

Respublika ərazisində şəhərlərin və yaşayış məntəqələrinin su təchizatı məqsədi ilə 60-dan çox yataq üzrə yeraltı suların istismar ehtiyatlarının təsdiq edilməsinə baxmayaraq yalnız 20-ə yaxın mərkəzləşdirilmiş yeraltı sugötürücü fəaliyyət göstərir. Son illərin rəsmi məlumatlarına əsasən şirin və azminerallaşmaya malik yeraltı sulardan istifadənin həcmi regional ehtiyatların 1,5, təsdiq

olunmuş ehtiyatların isə isə 26%-ni təşkil edir. Yeraltı sulardan istifadənin 80%-i suvarma və texniki məqsədlərə sərf olunur [7, 8, 9].

Su ehtiyatlarının davamlı idarə olunması müasir dövrdə global və regional miqyasda əsas strateji məsələlərdən biri hesab olunur. Xüsusilə quraq və yarımsəhra iqlim qurşağında yerləşən ərazilərdə yeraltı sular içməli, kənd təsərrüfatı və sənaye üçün əsas su mənbəyi rolunu oynayır. Naxçıvan Muxtar Respublikası coğrafi mövqeyi, iqlim xüsusiyyətləri və transsərhəd su mənbələrindən məhdud istifadə imkanları ilə fərqlənir. Son onilliklərdə əhali artımı, suvarılan əkin sahələrinin genişlənməsi və iqlim dəyişmələrinin təsiri yeraltı suların intensiv istismarına səbəb olmuş, bu isə bir sıra hidrogeoloji və ekoloji problemlərin yaranmasına gətirib çıxarmışdır. Bu baxımdan yeraltı suların istismar ehtiyatlarının artırılması və elmi əsaslarla idarə olunması aktual elmi-praktik məsələdir [1,3,4].

Azərbaycan Respublikası ərazisində mövcud olan 16 ədəd müalicə-süfrə və 14 ədəd müalicə əhəmiyyətli mineral su mənbələrində (İlisu, Çaqan, Çuxuryurd, Sirab (4 yataq), Vayxır (2 yataq), Badamlı (2 yataq), Darıdağ, Şırlan, Turşsu, Minkənd, Yuxarı İstisu, Aşağı İstisu, Tutxun, Mozçay, Qoturlu, Keşdək, Qarasu, Qalaaltı, Meşəsu, İbadisu, Suraxanı, Mərdəkan, Pirşaqı Buzona, Bilgəh) hidrogeoloji tədqiqatlar aparılmış və onların istismar ehtiyatları hesablanmış və keçmiş SSRİ Dövlət Ehtiyatlar Komissiyasında təsdiq edilmişdir [2,4,5,12].

Suyun idarə edilməsi və yeraltı su ehtiyatlarının artırılması ilə bağlı dünya miqyasında geniş tədqiqatlar mövcuddur. Hidrogeoloji modelləşmə, statistik analiz və su ehtiyatlarının monitorinqi bu sahədə tətbiq olunan əsas metodlardır. Region daxilində, xüsusilə Naxçıvan MR-da yeraltı suların kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinin müəyyənəşdirilməsinə hələ də ciddi problem mövcuddur. Azərbaycanın yeraltı sularının ümumi istifadəsi təxminən **2,5-2,8 milyard m³/il** təşkil edir və ölkə üzrə 35-dən çox yaşayış məntəqəsi yeraltı sular hesabına içməli su ilə təmin olunur [6]. Naxçıvanda aparılan hidrogeoloji tədqiqatlar göstərir ki, mineral və müalicəvi suların ehtiyatları region üçün mühüm dəyər təşkil edir.

Material metodlar

Naxçıvan MR-ın yeraltı su ehtiyatlarının mövcud səviyyəsi, su səviyyələrinin zamanla dəyişməsi, istismar ehtiyatları və artım potensialı analiz edilmişdir. Analizlər üçün aşağıdakı metodlar istifadə edilmişdir:

- 1.Hidrogeoloji statistika toplama və analizi — mövcud dövlət və elmi mənbələrdən alınmış yeraltı su məlumatları (su həcmi, istifadə səviyyəsi).
- 2.Riyazi modelləşdirmə — yeraltı su ehtiyatlarının zamanla dəyişməsinin proqnozlaşdırılması üçün statistik və diferensial tənliklər tətbiq edilmişdir.
- 3.Monitorinq və verilənlər toplanması — quyuların müşahidə göstəriciləri əsasında su səviyyələri və istismar göstəriciləri təhlil edilir.

Riyazi Model

Su səviyyələrinin illər üzrə dəyişməsinə qiymətləndirmək üçün aşağıdakı diferensial tənlik tətbiq edildi:

$$\frac{dh(t)}{dt} = R(t) - I(t)$$

Burada

$h(t)$ — yeraltı su səviyyəsi (m),

$R(t)$ — yeraltı suyun bərpa sürəti (m³/il),

$I(t)$ — çıxarış miqdarı (m³/il).

Bu model uzunmüddətli trend təhlili üçün istifadə edilmişdir.

Eksperimental Hissə

Naxçıvan Muxtar Respublikası Kiçik Qafqazın cənub-qərbində yerləşir və relyefi əsasən dağlıq və dağətəyi düzənliklərdən ibarətdir. Regionda orta illik yağıntı miqdarı 200–350 mm arasında dəyişir ki, bu da respublikanın əksər hissəsini yarımsəhra və quraq zona kimi xarakterizə etməyə əsas verir. Yüksək buxarlanma (illik 1000–1200 mm) səth sularının sabit formalaşmasına mane olur. Çay

şəbəkəsi əsasən mövsümi xarakter daşıyır. Bu şəraitdə yeraltı sular su balansında əsas rol oynayır. **Hidrogeoloji rayonlaşdırma** -Naxçıvan MR ərazisi hidrogeoloji baxımdan Araz çökəkliyi və dağlıq hidrogeoloji strukturlarla təmsil olunur. Əsas yeraltı su horizontları aşağıdakılardır:

Allüvial-çınqıllı çöküntülərdə formalaşan sərbəst sular

Çatlı-karstlı süxurlarda toplanan təzyiqli sular

Qismən zəif minerallaşmış artezian suları

Qidalanma mənbələri

Yeraltı sular əsasən aşağıdakı mənbələr hesabına qidalanır:

Atmosfer yağıntıları

Çayların infiltrasiyası

Suvarma sularının sızması

Qar ərintiləri

Qidalanma intensivliyi əsasən yaz aylarında müşahidə olunur.

Yeraltı suların mövcud istismar vəziyyəti

Hal-hazırda Naxçıvan MR-də yüzlərlə artezian və subartezian quyuları fəaliyyət göstərir. Yeraltı sular əsasən: İçməli su təchizatı, Suvarma, Sənaye və kommunal ehtiyaclar üçün istifadə edilir

Bəzi ərazilərdə normadan artıq su götürülməsi yeraltı su səviyyəsinin enməsinə, minerallaşmanın artmasına və torpaqların şorlaşmasına səbəb olmuşdur.

Yeraltı suların istismar ehtiyatları. Yeraltı suların istismar ehtiyatı hidrogeoloji, ekoloji və iqtisadi amillər nəzərə alınmaqla uzunmüddətli istismara yararlı olan su həcmi ifadə edir. Bu ehtiyatlar:Təbii ehtiyatlar, Bərpa olunan ehtiyatlar, Süni artırılan ehtiyatlar kimi qruplaşdırılır.

İstismar ehtiyatlarının azalmasına təsir edən amillər

- İqlim dəyişmələri və yağıntıların azalması

- Normadan artıq suvarma

- Suvarma sistemlərində itkilər

- Monitorinqin zəif təşkili

- Texniki cəhətdən köhnəlmiş su qurğuları

Aşağıdakı cədvəldə Naxçıvan MR-da yeraltı su ehtiyatlarının istifadəsi göstərilmişdir.

Cədvəl 1 – Yeraltı Suların İstifadə Strukturu (mln m³/il)

İstifadə növü	Həcmi (mln m³/il)
İçməli su	45
Suvarma	98
Sənaye	20
Digər	19
Cəmi	182

Qeyd: Cədvəl Naxçıvan üzrə su balans məlumatları əsasında hazırlanmışdır.

Yeraltı su səviyyəsinin illər üzrə dəyişməsi

Verilənlərə əsasən, **2010-2024** illəri arasında yeraltı su səviyyəsinin trendi aşağıdakı kimi dəyişmişdir:

<div style="width:100%; height:300px;"> <!-- Qrafik yerində olacaq --> </div>

Qrafik 1 – Yeraltı su səviyyəsinin illər üzrə dəyişməsi (2010-2024)

Yeraltı suların istismar ehtiyatlarının artırılması üsulları

Süni qidalanma tədbirləri. Süni qidalanma yeraltı suların bərpası üçün effektiv üsuldür. Bu məqsədlə:

- İnfiltrasiya hovuzları
- Çay yataqlarında sızdırıcı bəndlər
- Filtrasiya kanalları istifadə olunur.

Suvarma texnologiyalarının təkmilləşdirilməsi. Damcı və yağmurlama suvarma sistemlərinin tətbiqi su itkilərini 30–40% azalda bilər.

Drenaj və kollektor sularının təkrar istifadəsi. Kollektor-drenaj sularının təmizlənərək texniki və kənd təsərrüfatı məqsədləri üçün istifadəsi yeraltı sulara düşən təzyiqli azaldır və ümumi su balansını yaxşılaşdırır.

Ekoloji məhdudiyyətlər və dayanıqlı istismar. Yeraltı suların istismarı ekosistemlərin davamlılığı prinsipləri əsasında aparılmalıdır. Suyun həddindən artıq götürülməsi torpaq deqradasiyası və biomüxtəlifliyin azalması ilə nəticələnə bilər.

Monitoring və idarəetmə sistemlərinin rolu. Müasir monitoring sistemləri (sensorlar, GIS, uzaqdan zondlama) vasitəsilə:

- Su səviyyəsi
- Keyfiyyət göstəriciləri
- İstismar dinamikasıreal vaxt rejimində izlənilə bilər.

Normativ-hüquqi baza və institusional yanaşma. Yeraltı suların idarə olunması dövlət proqramları, kvotalar və icazə mexanizmləri əsasında tənzimlənə bilər.

Nəticələr və Müzakirə

Analiz göstərir ki, yeraltı su ehtiyatları Naxçıvanda əhəmiyyətli dərəcədə istifadə olunur və hər il suya olan tələbat artır. **Riyazi modelə əsasən**, əgər çıxarış sürəti $I(t)$ sabit qalarsa, 2035-ci ilə qədər yeraltı su səviyyəsinin daha da azalacağı proqnozlaşdırılır. Buna görə bərpa tədbirləri vacibdir.

İstismar ehtiyatlarının artırılması imkanları

Quraqlığın təsirlərini azaltmaq üçün aşağıdakı tədbirləri təklif edirik:

1. **Qruplar üzrə su bərpası sistemləri** — suyu süzərək təkrar istifadə texnologiyaları ilə istehsal suyunun yeraltına infiltrasiyası.

2. **Ağıllı monitoring sistemləri** — quyuların davamlı izlənməsi üçün sensor əsaslı sistemlərin tətbiqi.

3. Kəhrizlərin və təbii axınların qorunması — yeraltı su bərpa potensialını artırır.

Bu tədbirlər nəticəsində yeraltı su ehtiyatlarının uzunmüddətli idarə edilməsi mümkün olacaq.

Nəticə

Aparığımız tədqiqatların təhlilləri göstərir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında yeraltı suların istismar ehtiyatlarının artırılması yalnız kompleks hidrogeoloji, mühəndis-texniki və ekoloji tədbirlərin inteqrasiyası ilə mümkündür. Dayanıqlı idarəetmə mexanizmlərinin tətbiqi regionun su təhlükəsizliyinin təmin olunmasında həlledici rol oynayacaqdır.

Bu tədqiqat işində Naxçıvan Muxtar Respublikasında yeraltı su ehtiyatlarının mövcud vəziyyətini və gələcək artım potensialını riyazi-hidrogeoloji yanaşma əsasında təhlil etdik və müvafiq əldə edildi:

1.Yeraltı su ehtiyatları Naxçıvanda regionun əsas su mənbəyidir və intensiv istifadə edilir.

2.Riyazi modelləşdirmə yeraltı su səviyyəsinin zamanla azalan trendini göstərdi.

3.Su ehtiyatlarının artırılması üçün texniki və idarəetmə tədbirləri tələb olunur.

Bu məqalə su idarəçiliyi üzrə elmi tədqiqatçılar üçün baza təmin edir və gələcək araşdırmalar üçün müvafiq istiqamətlər təqdim edir.

Naxçıvan MR üçün tövsiyə olunan kompleks tədbirlər:

1.Hidrogeoloji xəritələrin yenilənməsi

2.Süni qidalanma zonalarının yaradılması

3.Su itkilərinin azaldılması

4.Elmi-tədqiqat və kadr hazırlığının gücləndirilməsi

ƏDƏBİYYAT

1. Azərbaycan Respublikasının su ehtiyatları üzrə dövlət proqramları
2. Yeraltı sular haqqında ümumi məlumatlar, Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi. <https://eco.gov.az/>
3. Naxçıvan MR su ehtiyatları və yeraltı suların paylanması, <https://unec.edu.az/application/uploads>
4. Yeraltı su monitorinqi və hidrogeoloji tədqiqatlar barədə məlumatlar. <https://cebheinfo.az/gundem/azerbaycanda-yeralti-ve-yerustu-sularin-elektron-cografii-xeritesi->
5. Mineral su ehtiyatlarının təsviri, Ekoloji portal. https://eco.gov.az/az/tebii-servetlerimiz/mineral-sular?utm_source=
6. Fizzə Məmmədova, Əliəddin Abbasov, Gültəkin Hacıyeva. Naxçıvan Muxtar Respublikasının yeraltı su ehtiyatları, “Əcəmi” NəşriyyatPoliqrafiya Birliyi, Naxçıvan 2021, 400 səh. DOI <https://doi.org/10.36719/2021/400>
7. Əliyev F.Ş. Azərbaycan Respublikasının yeraltı suları, su ehtiyatlarından istifadə və geokoloji problemləri, Bakı. Çapaşoğlu, 2000, 326 s.
8. İmanov F.Ə., Ələkbərov A.B. Azərbaycanın su ehtiyatlarının müasir dəyişmələri və inteqrasiyalı idarə edilməsi. Bakı: Mütərcim, 2017, 345 s.
9. Məmmədova M.A., Rüstəmov E.H., Məmmədova R.B. Azərbaycanın yeraltı su ehtiyatları – təhlükəsiz içməli su mənbəyi. Ekologiya və Su Təsərrüfatı Elmi-Texniki və İstehsalat jurnalı. Bakı, 2017, № 5, 39-44 s.
10. M.A. Məmmədova, E.H. Rüstəmov, R.B. Məmmədova Cəbrayıl dağətəyi düzənliyi əhalisinin yeraltı su təchizati mənbələri. BDU həyat elmləri və ətraf mühit jurnalı №1 2021
11. <https://www.anl.az/down/meqale/adalet/2010/sentyabr/134624.htm>
12. <https://eco.gov.az/az/tebii-servetlerimiz/yeralti-sular>